

RAQAMLASHTIRISH VA OMMAVIY DIPLOMATIYA DAVRIDA DIPLOMATIK ETIKET: YANGI QOIDALAR, ESKI QIYINCHILIKLAR

Farmanova Barno Abduqayumovna

*Toshkent shahridagi M.V. Lomonosov nomidagi
Moskva davlat universiteti filiali
"Ijtimoiy-gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar"
kafedrası dotsenti, tarix fanlari nomzodi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15775308>*

ANNOTATSIYA

Maqolada xalqaro aloqalarning raqamlashtirilishi va jamoat diplomatiyasining rivojlanishi sharoitida diplomatik odob-axloq qoidalarining o'zgarishi tadqiq etiladi. Raqamli platformalarning tez o'sishi va yangi muzokara formatlarining paydo bo'lishi fonida ham yangi o'zaro munosabat qoidalari, ham saqlanib qolgan klassik tamoyillar aniqlandi. Tadqiqot muzokara nazariyalari, diplomatik protokol va soft skills (yumshoq ko'nikmalar)ning qiyosiy tahliliga asoslanadi. Raqamli jamiyatga o'tish sharoitida diplomatlar va davlat xizmatchilari uchun moslashuvchan professional kompetensiyalarni rivojlantirish zarurligi to'g'risida xulosa chiqariladi.

KALIT SO'ZLAR

diplomatik odob-axloq, raqamli diplomatiya, jamoat diplomatiyasi, soft skills (yumshoq ko'nikmalar), raqamlashtirish, muzokara.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ЭТИКЕТ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ПУБЛИЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ: НОВЫЕ ПРАВИЛА, СТАРЫЕ ВЫЗОВЫ

Фарманова Барно Абдукаюмовна

*доцент кафедры Общественно-гуманитарных и
социально-экономических дисциплин Филиала МГУ
имени М.В. Ломоносова в г. Ташкенте, кандидат исторических наук*

АННОТАЦИЯ

В статье исследуется трансформация дипломатического этикета в условиях цифровизации международных коммуникаций и развития публичной дипломатии. На фоне стремительного роста цифровых платформ и появления новых форматов переговоров выявлены как новые правила взаимодействия, так и сохраняющиеся классические принципы. Исследование основано на сопоставлении теорий переговоров, дипломатического протокола и soft skills. Сделан вывод о необходимости развития гибких профессиональных компетенций у дипломатов и государственных служащих в условиях перехода к цифровому обществу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

дипломатический этикет, цифровая дипломатия, публичная дипломатия, soft skills, цифровизация, переговоры.

DIPLOMATIC ETIQUETTE IN THE ERA OF DIGITALIZATION AND PUBLIC DIPLOMACY: NEW RULES, OLD CHALLENGES

Barno Abdukayumovna Farmanova

Associate Professor, Department of Social and Humanitarian and Socio-Economic Disciplines, Branch of Lomonosov Moscow State University in Tashkent, PhD in History

ABSTRACT

The article examines the transformation of diplomatic etiquette in the context of the digitalization of international communications and the development of public diplomacy. Against the backdrop of the rapid growth of digital platforms and the emergence of new negotiation formats, both new rules of interaction and enduring classical principles are identified. The research is based on a comparison of negotiation theories, diplomatic protocol, and soft skills. The conclusion is drawn about the necessity of developing flexible professional competencies among diplomats and civil servants in the transition to a digital society.

Современная международная коммуникация все больше переходит в цифровую среду. Форматы онлайн-переговоров, виртуальных форумов, дипломатических заявлений через социальные сети становятся неотъемлемой частью внешнеполитической практики государств. На этом фоне трансформируется и дипломатический этикет — исторически сложившаяся система норм вежливости, протокола и ритуала, регулирующая поведение официальных лиц в международном общении. Однако, несмотря на активное внедрение технологий, принципы уважения, соблюдения субординации, дипломатичности речи и жестов сохраняют важнейшее значение, поскольку они формируют атмосферу доверия и стабильности в международных отношениях.

В условиях цифровизации возрастает роль коммуникативных навыков. Как отмечает И. Унт, искусство переговоров требует не только технической подготовки, но и глубокого понимания психологических аспектов общения [5]. Формальная корректность, умение слушать, способность к стратегическому мышлению и эмоциональному самоконтролю становятся основополагающими составляющими дипломатической эффективности в новой реальности.

Исследование опирается на: качественный контент-анализ теоретических источников по переговорам, дипломатии и деловому этикету; сравнительный анализ традиционных и цифровых форм дипломатического взаимодействия;

KEYWORDS

diplomatic etiquette, digital diplomacy, public diplomacy, soft skills, digitalization, negotiations.

интерпретацию прикладных моделей soft skills, как они представлены в учебной литературе, особенно в контексте юридического образования. Практика формирования дипломатических навыков в юридической сфере, как показано в учебнике "Персональное развитие" [9], демонстрирует необходимость системного развития личностных качеств специалиста.

Цифровая дипломатия создала новую гибридную форму коммуникации. Она включает в себя как элементы классической дипломатии — подготовку, протокол, структуру аргументации, так и инновационные формы взаимодействия через социальные сети, видеосвязь и мессенджеры. При этом, как подчёркивает Лебедева, классический дипломатический этикет не теряет своей значимости — напротив, он становится стабилизирующим фактором в условиях цифровой волатильности [6].

Современные дипломаты сталкиваются с проблемой управления публичностью и сохранения баланса между официальной позицией и личной точкой зрения, особенно в условиях активности в соцсетях. Этот феномен описан в контексте публичной дипломатии как необходимость управлять цифровой репутацией, быстро реагировать на международные вызовы, сохраняя при этом дипломатический тон общения.

Особое значение приобретает аспект защиты информации. Как указывает Соловьев Э.Я., цифровая среда обостряет вопрос

конфиденциальности. Утечка данных, перехват переписки, манипуляции с видеоконтентом могут привести к международным инцидентам [8]. Поэтому важным элементом цифрового этикета становится кибергигиена: умение безопасно вести переговоры онлайн, осознанно пользоваться платформами, шифровать сообщения и соблюдать нормы безопасности.

Цифровизация также меняет структуру и логику ведения переговоров. Брайнинг Г.А. подчёркивает важность чёткой подготовки, анализа интересов и стратегии достижения компромисса [3]. В условиях онлайн-форматов возрастает значимость визуальных и текстовых сигналов: язык тела заменяется мимикой, интонацией и оформлением сообщений. Эти факторы требуют усиленного внимания к деталям.

Публичная дипломатия делает необходимыми навыки выступления и убеждения в медиа. Дипломаты становятся ньюсмейкерами, комментаторами, участниками онлайн-форумов, что требует соблюдения новых норм: готовность к критике, ясность изложения, отсутствие провокационных формулировок. Как отмечает Чекчурин Ю., управление речевым воздействием и противостояние манипуляции — ключевой навык успешного переговорщика [2].

Таким образом, дипломатический этикет в цифровую эпоху претерпевает не просто косметические изменения, а фундаментальную трансформацию. Это касается как формального аспекта — визуальной, речевой, вербальной презентации — так и глубинных этико-психологических норм. Дипломат XXI века должен быть не только носителем государственной позиции, но и активным медиатором между культурами, форматами и аудиториями.

В заключении, цифровая революция не отменяет дипломатического этикета, но требует его переосмысления. Новые реалии диктуют гибкость, мультимедийную грамотность, умение адаптироваться, но не уходить от фундаментальных ценностей дипломатии — уважения, нейтралитета, профессионализма. Именно сочетание цифровых навыков, soft skills и устойчивости к внешнему давлению формирует современного дипломата, способного эффективно представлять интересы государства в многослойной коммуникационной среде.

1. Фишер Р.Р., Юри У.Ф. Путь к согласию или переговоры без поражения. – М.: Наука, 2012. – 289 с.
2. Чекчурин Ю. НЛП. Переговоры с манипулятором. Техники влияния и достижения целей. – М.: АСТ, 2016. – 115 с.
3. Брайнинг Г.А. Руководство по проведению переговоров. – М., 2009. – 222 с.
4. Ведение переговоров и разрешение конфликтов / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2010. – 226 с.
5. Унт И. Искусство ведения переговоров. – М.: Баланс клуб, 2013. – 152 с.
6. Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры. – М.: Экономика, 2013. – 426 с.
7. Саркисян Б.Л. Победа на переговорах. – СПб., 2010. – 317 с.
8. Соловьев Э.Я. Искусство проведения переговоров.
9. Авторский коллектив. Персональное развитие. – Ташкент: ТГЮУ, 2019. – 217 с.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА